

DIALEKTIKA MANUSIA PERTAMA: MENJEMBATANI DINAMIKA SAINS DAN KETETAPAN AGAMA DALAM RUANG INTEGRASI ILMU

Tafia Safira Hasna (40425089)

Bisnis Digital, FEBI, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Email: tafia.safira.hasna25089@mhs.uingusdur.ac.id

ABSTRACT

Dikotomi antara ilmu umum dan ilmu agama sering kali menciptakan kebuntuan epistemologis di lingkungan akademik universitas, terutama dalam merespons isu klasik mengenai asal-usul manusia pertama. Di satu sisi, sains melalui data penemuan fosil purba dan pemetaan genetika Neo-Darwinisme menyimpulkan adanya mata rantai evolusi biologis yang panjang. Di sisi lain, teologi Islam secara dogmatis menetapkan bahwa Nabi Adam AS diciptakan langsung dari tanah dan diturunkan dari surga. Penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka (literature review) dan pendekatan deskriptif komparatif ini bertujuan untuk mengurai benturan kaku tersebut menggunakan model relasi sains dan agama yang digagas oleh Ian G. Barbour, serta sintesis pemikiran modern dari Muhammad Abduh dan M. Quraish Shihab.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik masa lalu terjadi akibat kegagalan dalam memahami karakteristik dasar kedua ranah ilmu. Karakteristik sains yang bersifat dinamis dan tentatif terbukti membuka ruang diskusi baru melalui penemuan kompleksitas mutasi DNA dalam Neo-Darwinisme, yang kini justru diakui secara rasional sebagai pertanda kuat adanya rancangan besar yang cerdas (intelligent design) dari Allah SWT di alam semesta. Lebih lanjut, melalui rekonstruksi pendekatan tafsir kontemporer, pemisahan tegas antara dimensi Basyar (perkembangan fisik-biologis makhluk purba di bumi) dan dimensi Insan (kesadaran akal budi, moral, dan ruhani Nabi Adam AS sebagai manusia pertama) berhasil bertindak sebagai jembatan konseptual yang kokoh. Berdasarkan tipologi Ian G. Barbour, hubungan sains dan agama dalam topik ini disimpulkan sedang berada pada fase transisi dari Tipologi Dialog menuju Tipologi Integrasi. Meskipun belum mencapai peleburan total secara mutlak karena perbedaan prinsipil, tapi sangat dimungkinkan ke depannya akan tercapai Tipologi Integrasi karena ilmu sains terus berubah dan berkembang. ruang diskusi ini membuktikan bahwa mahasiswa dapat mempertahankan keimanan dogmatis secara kokoh sekaligus tetap bersikap rasional dan terbuka terhadap dinamika ilmu pengetahuan modern.

Kata Kunci: *Evolusi, Darwinisme, Nabi Adam AS, Basyar, Insan, Ian G. Barbour.*

ABSTRAK

The dichotomy between general science and religious knowledge often creates an epistemological impasse within the university academic environment, particularly when responding to the classic issue of the origin of the first human. On one hand, science—backed by fossil discoveries and the genetic mapping of Neo-Darwinism—concludes the existence of a long biological evolutionary chain. On the other hand, Islamic theology dogmatically establishes that Prophet Adam AS was created directly from the soil and descended from heaven. This qualitative research, utilizing a literature review method and a descriptive-comparative approach, aims to unravel this rigid clash by employing the science and religion relation model initiated by Ian G. Barbour, alongside the modern synthesis of thought from Muhammad Abduh and M. Quraish Shihab.

The results indicate that past conflicts occurred due to a failure to comprehend the fundamental characteristics of both domains of knowledge. The dynamic and tentative nature of science has proven to open new spaces for discussion through the discovery of DNA mutation complexities in Neo-Darwinism, which is now rationally recognized as a potent indication of a magnificent intelligent design by Allah SWT in the universe. Furthermore, through the reconstruction of a contemporary hermeneutical approach, the strict separation between the Basyar dimension (the physical-biological development of prehistoric hominids on earth) and the Insan dimension (the intellectual, moral, and spiritual consciousness of Prophet Adam AS as the first human) successfully serves as a robust conceptual bridge. Based on Ian G. Barbour's typology, the relationship between science and religion on this topic is concluded to be in a transitional phase moving from the Dialogue Typology toward the Integration Typology. Although a total and absolute fusion has not been achieved due to fundamental differences, it is highly possible that the Integration Typology will be attained in the future, as science continuously changes and develops. This space for discussion proves that university students can firmly maintain their dogmatic faith while remaining rational, open, and adaptive toward the dynamics of modern science.

Keywords: *Evolution, Darwinism, Prophet Adam AS, Basyar, Insan, Ian G. Barbour.*

PENDAHULUAN

Dunia akademik saat ini terutama di UIN terus berupaya untuk meruntuhkan tembok pemisah (dikotomi) antara ilmu umum (sains) dan ilmu agama agar keduanya tidak lagi dipandang sebagai dua kutub yang saling bertentangan karna sebenarnya ilmu sains dan agama sifatnya saling melengkapi (Selfiyana et al., 2024). Langkah penyelarasan ini penting untuk membangun cara pandang yang utuh dan komprehensif terhadap realitas kehidupan. Namun, dalam proses penyelarasan ini masi terdapat banyak ujian yang sensitif yang belum

menemukan titik temu kesepakatannya antara sains dan agama, contohnya pada isu klasik asal-usul manusia pertama (Syafii, 2006).

Di satu sisi sains melalui dukungan bukti konkret penemuan fosil purba, struktur anatomi komparatif, hingga pemetaan genetika Neo-Darwinisme menyimpulkan bahwa manusia modern (*Homo sapiens*) tidak muncul secara mendadak di bumi, melainkan lahir dari mata rantai evolusi biologis manusia purba yang sangat panjang selama jutaan tahun (Aas Siti Sholichah, 2019). Di sisi lain, keyakinan teologis yang bersumber dari teks wahyu secara tegas menetapkan bahwa manusia pertama diciptakan langsung dari tanah, dan diturunkan langsung dari surga tanpa melalui rahim orang tua biologis, serta hadir di bumi sebagai makhluk mulia yang dibekali kesadaran moral (Ilyas, 2002).

Perbedaan cara pandang yang kaku ini sering kali membuat mahasiswa berada di persimpangan jalan yang membingungkan, seolah harus memilih salah satu antara mempercayai rasionalitas sains lalu mengabaikan iman, atau mempertahankan iman dengan mengabaikan fakta ilmiah empiris. Guna mengurai kebuntuan epistemologis tersebut, artikel ini menggunakan model hubungan sains dan agama yang digagas oleh Ian G. Barbour sebagai pisau analisis utama (Meliani et al., 2021). Dari sinilah sebuah pertanyaan krusial muncul, di manakah sebenarnya letak titik temu konseptual antara misteri fosil manusia purba dan kesucian narasi teologis Nabi Adam?. Melalui pembedahan karakteristik sains yang dinamis dan batasan teologi yang mutlak, kajian ini akan menguji sudah sejauh mana agama dan sains yang tampak seperti bertolak belakang ini saling berbicara dan membangun ruang harmonisasi tanpa harus mengorbankan akidah dasar.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menerapkan metode **Studi Pustaka (*Literature Review*)**. Pendekatan deskriptif-komparatif digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah, membandingkan, serta

mengaitkan dua data yang tampak saling bertentangan, yaitu data empiris-biologis dari ranah sains umum dan data tekstual-dogmatis dari ranah teologi keagamaan.

Sumber data dalam kajian ini sepenuhnya bersifat sekunder yang diperoleh melalui penelusuran literatur ilmiah tepercaya pada database Google Scholar. Proses pengumpulan data difokuskan secara spesifik pada artikel jurnal filsafat ilmu, studi tafsir Al-Qur'an tematik (*maudhu'i*), serta skripsi komparatif teologi-sains yang mengkaji isu asal-usul makhluk hidup.

Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahapan sistematis. Pertama, melakukan pemetaan awal terhadap karakteristik klaim kebenaran sains (Teori Evolusi) dan teks keagamaan terkait penciptaan manusia pertama. Kedua, membedah rumusan teori jalan tengah serta sintesis konseptual yang ditawarkan oleh para pemikir modern seperti Muhammad Abduh dan M. Quraish Shihab. Ketiga, menguji dan mengklasifikasikan seluruh temuan konseptual tersebut ke dalam kerangka Relasi Sains dan Agama yang digagas oleh Ian G. Barbour guna menarik sebuah kesimpulan akhir yang objektif (Meliani et al., 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Antara Fosil dan Teologi

Untuk memahami ketegangan yang terjadi di ruang akademik universitas, sebelumnya harus melihat terlebih dahulu akar sejarah pemikiran yang memicu benturan kaku antara kutub sains dan agama. Sumber utama dari segala polemik ini berawal dari Teori Evolusi klasik yang digagas oleh Charles Darwin melalui bukunya *The Origin of Species* (1859) (Darwin, 2022). Pada versi teori lama ini, Darwin mengajukan klaim radikal bahwa seluruh makhluk hidup, termasuk manusia, berkembang dan berevolusi secara otomatis murni melalui seleksi alam tanpa adanya campur tangan supranatural atau penciptaan instan oleh Tuhan (Darwin, 2022). Teori Darwin klasik ini meraba-raba asal-usul manusia dan menempatkannya ke dalam silsilah biologis yang sama dengan primata purba hanya secara serba kebetulan. Paham klasik inilah yang kemudian banyak ditunggangi oleh ideologi materialisme sekuler dan ateisme barat untuk menegaskan bahwa alam semesta ini bergerak sendiri tanpa adanya pencipta

(Harun, 2006). Meskipun dalam perkembangannya sains modern kini tidak lagi memakai teori Darwin klasik yang mentah itu dan telah memperbarui teori tersebut menjadi Neo-Darwinisme yang berbasis pada mutasi genetik dan kecocokan DNA fosil Hominid, stigma negatif dari teori lama Darwin tetap melekat kuat (Darwin, 2022) (Aas Siti Sholichah, 2019).

Pandangan materialistik dari era Darwinisme klasik itulah yang membentur dinding teologi keagamaan Islam secara frontal, sehingga memicu penolakan total secara mutlak dari para ulama arus utama. Alasan penolakan keras ini sangatlah mendasar dan bersifat dogmatis, teks wahyu Al-Qur'an secara tegas menetapkan bahwa manusia pertama di bumi adalah Nabi Adam AS, yang diciptakan langsung dan utuh dari tanah, serta diturunkan langsung dari surga sebagai makhluk yang sempurna tanpa melalui rahim orang tua biologis ataupun mata rantai evolusi makhluk apa pun (Ilyas, 2002). Doktrin penciptaan instan (fixisme) ini berdiri tegak menantang klaim teori Darwinisme Klasik yang mengindikasikan bahwa manusia berasal dari rantai keturunan hewan. Bagi teologi Islam, reduksi radikal ala Darwinisme klasik yang menganggap manusia sekadar binatang yang kebetulan berevolusi menjadi lebih cerdas akibat tuntutan alam adalah sebuah penghinaan terhadap derajat manusia, yang dalam Al-Qur'an diagungkan sebagai makhluk paling mulia dan memiliki kesadaran moral (Harun, 2006). Benturan kaku antara sisa-sisa materialisme Darwin klasik dan keimanan dogmatis inilah yang terus diwariskan hingga menciptakan kebingungan di kalangan mahasiswa saat ini. Kebuntuan epistemologis inilah yang kemudian mendorong para mufasir dan pemikir Islam modern untuk membuka kembali ruang dialog, guna menguji apakah teks wahyu dan data ilmiah ini bisa menemukan keselarasan.

Karakteristik Ilmu: Ketetapan Agama VS Dinamika Sains

Untuk mengurai kebuntuan epistemologis antara catatan fosil sains dan teks keagamaan, hal mendasar yang harus dipahami terlebih dahulu yaitu adalah perbedaan watak atau karakteristik dasar dari kedua ranah ilmu tersebut. Di satu kutub, teologi agama memiliki karakteristik kebenaran yang bersifat tetap, mutlak,

dan tidak berubah. Teks Al-Qur'an mengenai asal-usul Nabi Adam AS sebagai manusia pertama yang diciptakan dari tanah merupakan ketetapan final bagi keimanan umat Islam, dan ketetapan tersebut tidak akan berubah demi mengikuti tren teori ilmiah apa pun (Selfiyana et al., 2024). Sebaliknya, di kutub yang lain, sains memiliki karakteristik kebenaran yang bersifat dinamis, tentatif, dan selalu terbuka terhadap koreksi serta pembaruan seiring berkembangnya zaman dan ditemukannya data-data empiris baru (Aas Siti Sholichah, 2019).

Watak sains yang dinamis dan fleksibel ini dapat dianalogikan secara jernih melalui sejarah pemahaman manusia mengenai bentuk planet bumi. Pada abad-abad awal, terdapat konvensional bahwa bumi berbentuk datar, namun sains merevisi teori tersebut dan menetapkan bahwa bumi berbentuk bulat sempurna. Tapi Seiring berkembangnya teknologi seperti satelit dan kalkulasi geodesi modern saat ini membuktikan bahwa bumi sebenarnya berbentuk bulat pepat atau elipsoid, artinya terdapat penonjolan di sekitar khatulistiwa dan pemampatan di area kutub. Pergeseran demi pergeseran teori ini tidak menandakan bahwa sains masa lalu adalah sebuah kebodohan, melainkan menunjukkan bahwa produk pemikiran sains tidak pernah berhenti di satu titik absolut.

Logika berpikir yang sama juga berlaku pada Teori Evolusi. Rumusan sains mengenai garis keturunan makhluk hidup hari ini bisa saja belum mencapai garis finish. Terlebih lagi, hingga saat ini komunitas ilmiah masih menghadapi missing link (mata rantai yang hilang) yang sangat besar, terutama dalam menjelaskan bagaimana makhluk purba biologis tiba-tiba bisa melompat secara drastis hingga memiliki kapasitas kesadaran moral, akal budi, dan bahasa simbolik tingkat tinggi yang hanya dimiliki oleh manusia modern (Harun, 2006).

Menariknya, karakteristik sains yang dinamis inilah yang menjadi pintu gerbang transisi dari masa konflik menuju kesepakatan baru di ruang akademis universitas. Ketika teori evolusi Darwin yang lama cenderung kaku dan sering kali ditunggangi ideologi ateistik, kehadiran Neo-Darwinisme justru membuka ruang dialog yang mulai mencerahkan (Darwin, 2022). Melalui ilmu genetika modern, sains membuktikan bahwa variasi dan perubahan makhluk hidup di bumi

diatur oleh sistem mutasi DNA yang luar biasa presisi, terstruktur, dan matematis (Darwin, 2022).

Bagi kalangan akademisi Islam modern, keteraturan tingkat tinggi di dalam cetak biru genetika tersebut mustahil terjadi karena faktor kebetulan alam semata. Kesadaran bahwa karakteristik sains bersifat dinamis membawa pemahaman baru, di mana penemuan Neo-Darwinisme mengenai kompleksitas mutasi DNA justru menjadi indikasi kuat adanya rancangan besar yang cerdas atau intelligent design di alam semesta (Darwin, 2022). Kompleksitas sistem genetika yang begitu presisi ini beralih fungsi dari yang semula dianggap sebagai alat penantang iman, kini justru dipandang sebagai bukti nyata kebesaran penciptaan Tuhan yang tidak acak (Harun, 2006). Peta pemikiran yang lebih terbuka ini melahirkan sebuah kesepakatan awal bahwa sains dan agama tidak perlu dipertentangkan dalam dikotomi hitam-putih yang kaku. Alih-alih dilihat sebagai ancaman terhadap keimanan teologis, proses evolusi genetika yang ditemukan oleh sains kini dapat diakui secara rasional sebagai sebuah mekanisme biologis yang dinamis, yang sengaja dirancang dan digerakkan oleh Allah SWT untuk menggelar serta memelihara keberagaman makhluk hidup di bumi.

Rekonsiliasi Pemikiran Modern: Analisis Tafsir M. Quraish Shihab dan Muhammad Abduh

Setelah memahami bahwa agama memiliki sifat ketetapan yang mutlak sedangkan sains bergerak secara dinamis, ruang diskusi ilmiah dapat dibuka lewat pemikiran para ahli tafsir modern. Tokoh pembaru asal Mesir, Muhammad Abduh, dalam Tafsir Al-Manar, memberikan sebuah sudut pandang penting. Beliau menegaskan bahwa Al-Qur'an sejatinya bukanlah kitab suci yang berfungsi sebagai buku biologi yang wajib menjelaskan detail anatomi atau rantai evolusi makhluk hidup (Zaini Miftach, 2018). Al-Qur'an adalah kitab petunjuk moral dan spiritual bagi manusia. Oleh sebab itu, jika ada penemuan sains valid yang sekilas tampak bertentangan dengan bunyi ayat Al-Qur'an, tugas akademisi bukanlah menentang sepenuhnya sains tersebut, melainkan meninjau kembali pemahaman

tekstual tersebut agar pengertian ayatnya tidak terlalu kaku melalui pendekatan interpretasi kiasan atau takwil (Zaini Miftach, 2018).

Gagasan ini kemudian disempurnakan oleh M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah. Beliau menawarkan sebuah jalan tengah yang cerdas untuk mendamaikan sengketa fosil dan iman ini, yaitu dengan membedakan dua istilah manusia di dalam Al-Qur'an yaitu Basyar dan Insan (Awaluddin et al., 2023).

Dimensi pertama dinamakan Basyar, yaitu aspek fisik, material, dan biologis manusia yang sama seperti makhluk bumi lainnya, cirinya seperti membutuhkan makanan, tumbuh, berkembang biak, dan terikat pada hukum alam (Awaluddin et al., 2023) Pada dimensi fisik (Basyar) ini, Al-Qur'an sebenarnya tidak menutup mata terhadap kemungkinan adanya proses perkembangan biologis yang bertahap di bumi dalam jangka waktu jutaan tahun (Zaini Miftach, 2018).

Dimensi kedua dinamakan Insan, yaitu sebutan khusus di dalam Al-Qur'an untuk makhluk yang berbeda secara kualitatif karena telah ditiupkan ruh Ilahi, memiliki kapasitas akal pikiran, kemampuan berbahasa, tahu batasan moral, serta mengemban tugas sebagai pemimpin di bumi (Awaluddin et al., 2023).

Melalui pemisahan dua dimensi ini, misteri fosil manusia purba yang ditemukan sains dapat terjawab dengan mudah. Makhluk purba rumpun Hominid dalam catatan arkeologi dapat diposisikan sebagai makhluk yang baru sampai pada tahap perkembangan fisik (Basyar) sebelum bumi siap dihuni manusia modern (Awaluddin et al., 2023). Namun, mereka belum bisa disebut "Manusia" dalam arti Insan karena belum berakal. Peristiwa penciptaan Nabi Adam AS adalah momen sakral ketika Allah SWT memilih wujud fisik (Basyar) terbaik yang sudah siap di bumi, lalu meniupkan ruh-Nya, mengajarkan bahasa, serta memberikan kesadaran moral utuh (Zaini Miftach, 2018). Lewat teori jalan tengah ini, pembuktian evolusi fisik dalam sains dapat diterima secara logis, sekaligus keyakinan iman bahwa Nabi Adam AS adalah manusia berakal (Insan) pertama di bumi tetap terjaga dengan aman.

Sintesis Tipologi Ian G. Barbour: Menuju Ruang Dialog dan Integrasi

Seluruh mata rantai perdebatan, dinamika karakteristik ilmu, hingga lompatan besar jalan tengah tafsir kontemporer di atas mencapai puncaknya ketika diuji menggunakan teori Tipologi Relasi Sains dan Agama milik Ian G. Barbour. Melalui pisau analisis ini, kita dapat menentukan secara radikal di mana posisi pemikiran mahasiswa saat ini, sekaligus membongkar fakta bahwa hubungan sains dan agama kini sedang bergerak dinamis meruntuhkan sekat pemisah lama (Selfiyana et al., 2024).

Pada titik ketika pemikiran mahasiswa diuji oleh Teori Evolusi Darwin konvensional yang materialistik berhadapan dengan pembacaan teks penciptaan Adam secara harfiah, relasi yang terbangun terkunci di dalam Tipologi Konflik. Di zona ini, sains dan agama diposisikan sebagai dua ideologi yang saling mengarahkan senjata, sebuah arena pertempuran mutlak di mana menerima sains berarti dicap membuang iman, dan mempertahankan iman berarti harus bersikap anti-sains (Selfiyana et al., 2024). Kutub konflik inilah yang selama ini menciptakan dinding kebingungan dan ketakutan di ruang akademik.

Dinding kaku tersebut mulai retak saat epistemologi pemikiran Muhammad Abduh ditarik masuk sebagai penengah melalui Tipologi Independensi. Lewat rekonstruksi fungsi kitab suci, terjadi revolusi cara pandang bahwa sains dan agama memiliki wilayah tugas, metode, dan batas kedaulatan yang berbeda secara mandiri. Sains bergerak menyelidiki materi fisik di bumi, sementara Al-Qur'an berdiri kokoh memancarkan petunjuk moral dan nilai spiritual (Zaini Miftach, 2018). maka perdebatan yang kaku di era Darwinisme klasik pada dasarnya tidak perlu terjadi. Hal ini dikarenakan sains dan agama memiliki cara yang berbeda dalam mencari kebenaran.

Pembebasan konseptual tersebut bergerak lebih jauh menuju Tipologi Dialog. Momentum transisi ini meledak ketika sains modern bertransformasi melahirkan Neo-Darwinisme. Di bawah kendali ilmu genetika, misteri rantai mutasi DNA yang luar biasa presisi tidak dapat lagi dituduh sebagai produk kejadian kebetulan alam yang ateistik belaka, melainkan mengindikasikan adanya rancangan besar yang cerdas di alam semesta (Darwin, 2022). Di sinilah sains dan agama mulai duduk bersama dalam satu meja diskusi yang sehat.

Meskipun demikian, jika ditinjau secara kritis, hubungan kedua ranah ini belum sepenuhnya mencapai tahap Integrasi total, melainkan baru berada pada fase transisi dari Dialog menuju Integrasi. Realitas akademis menunjukkan bahwa jurang perbedaan itu belum hilang sepenuhnya, karena komunitas sains tetap menempatkan Homo sapiens sebagai produk evolusi biologi rumpun primata, sedangkan teologi Islam tetap mengunci keimanan bahwa Nabi Adam AS adalah manusia pertama yang diturunkan dari surga.

Namun, kehadiran teori jalan tengah M. Quraish Shihab melalui pemisahan dimensi Basyar (evolusi fisik) dan Insan (kesadaran ruhani Adam) bertindak sebagai jembatan konseptual yang sangat kuat untuk mendekatkan kedua kutub tersebut (Awaluddin et al., 2023). Kajian ini membuktikan bahwa meskipun integrasi penuh belum sepenuhnya tercapai, namun mahasiswa tidak lagi harus terjebak dalam perang konflik yang buta. Ruang dialog yang terbuka ini menjadi bukti tak terbantahkan bahwa nalar ilmiah yang rasional dan keimanan dogmatis dapat berjalan beriringan di atas jembatan akademis yang saling menghormati (Zaini Miftach, 2018).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa tembok dikotomi kaku antara Teori Evolusi dan teks keagamaan mengenai penciptaan manusia di kalangan mahasiswa dapat diurai secara elegan melalui rekonstruksi karakteristik ilmu dan pendekatan tafsir kontemporer. Karakteristik sains yang bersifat dinamis dan tentatif terbukti dengan terjadinya transisi ilmiah melalui kehadiran Neo-Darwinisme, di mana kompleksitas mutasi DNA tidak lagi dipandang sebagai kebetulan yang acak dan ateistik. Penemuan Neo-Darwinisme ini justru beralih fungsi menjadi petunjuk empiris yang membuktikan adanya Rancangan Besar yang Cerdas (Intelligent Design) di alam semesta, yang secara teologis merupakan bukti nyata dari skenario penciptaan yang maha terstruktur oleh Allah SWT.

Melalui jembatan hermeneutis Muhammad Abduh dan formulasi jalan tengah M. Quraish Shihab, ditemukan titik temu konseptual yang kokoh, dimana

Al-Qur'an secara terbuka mengakui adanya proses perkembangan biologis jangka panjang pada dimensi fisik-material manusia (Basyar). Namun, teks teologi tetap mengunci kebenaran mutlak bahwa Nabi Adam AS adalah manusia pertama yang berakal, bermoral, dan menerima tiupan ruh Ilahi.

Ditinjau dari tipologi Ian G. Barbour, relasi sains dan agama dalam isu asal-usul manusia saat ini berada pada fase krusial, yaitu transisi dari Tipologi Dialog menuju Tipologi Integrasi. Meskipun belum mencapai peleburan total secara final karena perbedaan mendasar dalam standar pembuktian sains berbasis empiris fosil Homo sapiens dan agama berbasis wahyu teologis penelitian ini membuktikan bahwa kedua kutub tersebut tidak lagi harus saling berperang. Hasil sintesis ini menjadi penegasan akademis bagi mahasiswa bahwa mempertahankan keimanan dogmatis yang kokoh dapat berjalan selaras dengan sikap rasional yang terbuka terhadap dinamika ilmu pengetahuan modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Aas Siti Sholichah. (2019). Teori Evolusi Manusia Dalam Perspektif Al- Qur'an. *El-Umdah*, 2(2), 109–132. <https://share.google/0l7MDS83HZaEnPMFZ>
- Awaluddin, R. Z. S., Zuhri, A., & Rambe, U. K. (2023). Interelasi Teori Evolusi Manusia dan Tafsir Al-Mishbah: Pemahaman Mendalam tentang Penciptaan Manusia. *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 7(3), 549. <https://doi.org/10.29240/alquds.v7i3.6559>
- Darwin, E. (2022). Kemajuan Teknologi Rekayasa Genetika Ditinjau dari Filsafat. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 5(2), 112–122. <https://share.google/snpMf1B4SrMzdDvQz>
- Harun, Y. (2006). Keruntuhan Teori Evolusi. *Esensia*, XII(2006), 49. <https://bpsdm.kemendagri.go.id/storage/uploads/laporan/fdfe53f3852a1fe1a4587ca877a3bfc7.pdf>
- Ilyas, A. (2002). *pembuktian Proses Penciptaan Manusia dan Teori Evolusi dalam Perspektif Al-Qur'an*. 1, 1–37. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>
- Meliani, F., Fatah Natsir, N., & Haryanti, E. (2021). Sumbangan Pemikiran Ian G.

Barbour mengenai Relasi Sains dan Agama terhadap Islamisasi Sains. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 4(7), 673–688.

<https://doi.org/10.54371/jiip.v4i7.331>

Selfiyana, S., Karimah, I., & Prayogi, A. (2024). *INTEGRASI SAINS DAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM: PENDEKATAN DIALEKTIKA Salma*. 2(November), 306–312.

<https://share.google/oCun5iJhuGJCgw9vI>

Syafii, A. (2006). Kritik Islam Atas Teori Evolusi Darwin. *Hunafa*, 3(3), 263–274. <https://share.google/NMt8ttvEtpGbzTBpY>

Zaini Miftach. (2018). Manusia Pertama dalam Perspektif Al-qur'an dan Sains. *Skripsi*, 53–54. <https://share.google/mylemCMW0f8RmJUGT>